

Integración sociocultural de migrantes irregulares: desafíos y oportunidades

The sociocultural integration of irregular migrants: challenges and opportunities

Patricia Luz Mazariegos-Romero

✉ pmazariegos@fahusac.edu.gt

 <https://orcid.org/0000-0001-8443-3513>

Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.

Resumen

Este artículo aborda el tema de la migración irregular con el objetivo de identificar los desafíos socioculturales que enfrentan los migrantes irregulares. El estudio se basó en un enfoque cualitativo, con revisión documental y entrevistas aplicadas a docentes y especialistas en el tema. Los resultados recogen la percepción de los informantes quienes identifican los desafíos en ocho categorías, a) desintegración familiar b) problemas emocionales y psicosociales, c) falta de adaptación, d) implicaciones negativas en la comunidad, e) falta de apoyo emocional, f) baja inclusión y empatía, g) identidad y diversidad cultural, h) escasas condiciones socioeconómicas. Identificaron oportunidades asociadas al proceso migratorio tales como a) diversificación cultural y lingüística, b) desarrollo de nuevas habilidades y competencias, c) acceso a nuevas tecnologías d) integración y participación en una nueva sociedad. En conclusión, los desafíos socioculturales que enfrentan los migrantes irregulares incluyen la discriminación, las barreras idiomáticas y la exclusión social. Esto afecta su sentido de pertenencia, integración comunitaria y bienestar emocional.

Palabras clave: identidad, inclusión, sociocultural, migrantes irregulares

Abstract

This article examines the phenomenon of irregular migration with the aim of identifying the sociocultural challenges faced by irregular migrants. The study adopted a qualitative approach, combining documentary review with interviews conducted with teachers and

subject-matter experts. Findings reveal eight main challenges: (a) family disintegration, (b) emotional and psychosocial problems, (c) difficulties in adaptation, (d) negative impacts on the community, (e) lack of emotional support, (f) limited inclusion and empathy, (g) identity and cultural diversity issues, and (h) unfavorable socioeconomic conditions. Participants also highlighted opportunities linked to the migration process, including (a) cultural and linguistic diversification, (b) development of new skills and competencies, (c) access to new technologies, and (d) integration and participation in a new society. Overall, the sociocultural challenges experienced by irregular migrants encompass discrimination, language barriers, and social exclusion, all of which hinder their sense of belonging, community integration, and emotional well-being.

Keywords: identity, inclusion, sociocultural, irregular migrants

Introducción

En el ámbito latinoamericano, la migración impacta a las familias de dos maneras: por un lado, el migrante se enfrenta a la necesidad de adaptarse a una nueva sociedad; por otro, las familias que permanecen en el país experimentan transformaciones profundas (la reconfiguración de los roles parentales, el aumento de la dependencia económica de las remesas, la fragmentación de los núcleos familiares y cambios en las dinámicas comunitarias) especialmente en áreas rurales de Guatemala.

Este fenómeno plantea importantes problemáticas socioculturales, especialmente en el contexto educativo, donde surgen barreras lingüísticas y de inclusión. Existe una necesidad urgente de comprender estas para diseñar políticas públicas que promuevan la integración social y cultural de los migrantes irregulares, considerando la actualidad y la magnitud del fenómeno migratorio en la región.

Estudios como el de Elías et al. (2020) han analizado la relación entre migración y educación en América Latina y el Caribe, destacando desafíos y oportunidades. González, et al. (2022) sostienen que migración y educación son procesos interconectados, y resaltan el papel de la educación y la ciudadanía global como herramientas para gestionar la diversidad e impulsar la equidad. Brettell (2000) y Castles (2010) señalan las implicaciones socioculturales de la migración irregular, como la vulnerabilidad, la exclusión social y la necesidad de políticas

inclusivas que fomenten la cohesión social. Rubio et al. (2018), aunque en un contexto distinto, muestran cómo las actitudes sociales pueden obstaculizar la integración de grupos vulnerables.

La migración irregular ha aumentado de forma sostenida, impulsada por factores como la precariedad económica, la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades. Esta realidad repercute directamente en el acceso a la educación, ya que muchos migrantes irregulares y sus familias enfrentan obstáculos para inscribirse en centros escolares, convalidar estudios previos o adaptarse a sistemas educativos con normas y metodologías diferentes. A ello se suman la insuficiente formación docente para atender la diversidad cultural y la ausencia de programas específicos que faciliten la integración escolar.

Más allá de las implicaciones legales, la migración irregular plantea retos significativos en la dimensión sociocultural que impactan en la experiencia educativa. Entre estos se incluyen el desconocimiento del idioma, las diferencias en estilos de aprendizaje, la falta de materiales adaptados y la persistencia de actitudes poco inclusivas dentro y fuera del aula. Analizar estas barreras es esencial para identificar los desafíos que deben superarse y diseñar estrategias que garanticen el derecho a la educación y promuevan entornos escolares inclusivos.

En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los desafíos socioculturales enfrentan los migrantes irregulares? Y el objetivo identificar los desafíos socioculturales que afrontan los migrantes irregulares, además de ofrecer una comprensión profunda de las dinámicas relacionadas con la migración irregular y las implicaciones socioculturales que esta situación genera.

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo, con un diseño fenomenológico orientado a comprender las experiencias vividas por los sujetos de estudio. Se emplearon técnicas de análisis documental y entrevistas en profundidad, dirigidas a especialistas y docentes que laboran en contextos con altos índices de migración. El estudio se inició con una fase exploratoria que permitió ahondar en las percepciones y vivencias de los participantes, identificando temáticas y patrones significativos emergentes a partir de sus narrativas individuales. Esta aproximación facilitó la comprensión de los desafíos socioculturales asociados al fenómeno migratorio desde la perspectiva de los actores educativos.

Para llevar a cabo la recolección de información, se implementaron los siguientes pasos: a) revisión de la literatura existente, b) identificación de informantes clave con conocimientos pertinentes para el estudio, y c) realización de entrevistas con especialistas en el área.

Los hallazgos permitieron identificar los principales desafíos y oportunidades asociados a la migración irregular, aportando conocimiento para diseñar políticas inclusivas y estrategias educativas adaptadas a las necesidades de esta población vulnerable. Entre los resultados más destacados se identifican desafíos vinculados a la desintegración familiar, problemas emocionales y psicosociales, falta de adaptación, implicaciones negativas en la comunidad, escaso apoyo emocional, limitada inclusión y empatía, cuestiones de identidad y diversidad cultural, y condiciones socioeconómicas precarias. Desde un enfoque pedagógico, estos factores inciden directamente en el rendimiento académico, la participación en el aula y la permanencia escolar de los migrantes irregulares, ya que afectan su motivación, autoestima y capacidad de aprendizaje. Asimismo, ponen de relieve la necesidad de estrategias didácticas inclusivas, formación docente en atención a la diversidad y el desarrollo de entornos educativos que promuevan la integración cultural y el respeto a la identidad de cada estudiante.

Desarrollo

Se recopiló información de 43 informantes, residentes en Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, entre los que se incluyen docentes de nivel primario, medio y universitario, asesores y especialistas en migración, con un rango etario de 21 a 69 años.

A partir del análisis de las entrevistas, los informantes identificaron ocho principales desafíos socioculturales enfrentados por los migrantes irregulares. Estos desafíos, presentados a continuación en orden de relevancia según la percepción de los participantes, agrupan las problemáticas más significativas detectadas en el contexto educativo y comunitario.

Tabla 1

Desafíos socioculturales.

Desafíos	Problemáticas
Desafío 1: Desintegración familiar y pérdida de valores	<ul style="list-style-type: none"> • Desligamiento de las prácticas culturales
Desafío 2: problemas emocionales y psicosociales	<ul style="list-style-type: none"> • Alteración de roles de género y responsabilidades • Vulneración del aspecto emocional • Desarrollo académico y psicosocial afectado
Desafío 3: Adaptación y aculturación	<ul style="list-style-type: none"> • Salud emocional de niños afectada • Dificultades para adaptarse a un nuevo contexto • Aculturación y pérdida de rasgos de identidad
Desafío 4: Implicaciones en la comunidad y sociedad	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de cultura y valores • Fragmentación familiar y pérdida de capital humano • Envío de remesas y su impacto en la economía local • Tensiones sociales y desafíos en la provisión de servicios básicos
Desafío 5: Apoyo emocional y psicosocial	<ul style="list-style-type: none"> • Estrés emocional • Falta de apoyo psicosocial
Desafío 6: Inclusión y empatía	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad de adaptación emocional • Falta de inclusión • Falta de empatía • Discriminación

Desafíos	Problemáticas
Desafío 7: Identidad y diversidad cultural	<ul style="list-style-type: none">• Pérdida de rasgos de identidad• Diversidad cultural y su impacto en la sociedad• Enriquecimiento de la diversidad cultural y la fuerza laboral.
Desafío 8: Condiciones socioeconómicas	<ul style="list-style-type: none">• Condiciones socioeconómicas desfavorables• Inestabilidad económica• Riesgo de deserción escolar

Nota: Los desafíos y problemáticas mostradas en la tabla se derivan del proceso de codificación axial y categorización temático-interpretativa del discurso de los participantes en el estudio sobre migración irregular.

La tabla uno presenta los principales desafíos socioculturales enfrentados por los migrantes irregulares, agrupados en ocho categorías temáticas identificadas por los informantes. En primer lugar, se destaca la desintegración familiar y la pérdida de valores, asociada al rompimiento de vínculos afectivos, el debilitamiento de las prácticas culturales y la reconfiguración de roles familiares, especialmente en contextos donde uno o ambos padres migran. En segundo lugar, la afectación emocional y psicosocial se manifiesta con fuerza, evidenciando impactos negativos en la salud emocional de niños y adolescentes, así como en su desarrollo académico y social.

La adaptación y aculturación constituye otro desafío importante, ya que los migrantes enfrentan dificultades para integrarse en contextos culturales distintos, lo que puede generar pérdida de identidad y conflictos de valores. Las implicaciones en la comunidad y la sociedad también son significativas. Asimismo, se evidencia una falta de apoyo emocional y psicosocial, que se traduce en altos niveles de estrés, escasa contención emocional y dificultades de adaptación. La falta de inclusión y empatía se manifiesta en experiencias de discriminación y exclusión, especialmente en el ámbito escolar y comunitario. Por otro lado, el tema de la identidad y

diversidad cultural aparece como una dimensión ambivalente: si bien se percibe una pérdida de elementos identitarios, también se reconoce el potencial enriquecedor de la diversidad en las comunidades receptoras.

Las condiciones socioeconómicas adversas se presentan como un factor estructural que agrava los demás desafíos, generando inestabilidad económica y aumentando el riesgo de abandono escolar entre los niños y jóvenes migrantes. En conjunto, estas categorías reflejan la complejidad del fenómeno migratorio irregular y la urgencia de implementar políticas integrales que promuevan la inclusión, el acompañamiento psicosocial y el fortalecimiento del tejido comunitario.

Se evidencia que los desafíos socioculturales representan una dimensión crítica en los procesos de integración de los migrantes irregulares, afectando no solo su bienestar emocional, sino también su sentido de pertenencia y su capacidad para prosperar en nuevos contextos, en donde la integración no puede concebirse únicamente desde el ámbito escolar. Se requiere una acción conjunta entre instituciones educativas, comunidades locales, organismos internacionales y políticas migratorias que garanticen entornos seguros, inclusivos y culturalmente sensibles. Como señala la UNESCO (2019), una educación verdaderamente inclusiva es aquella que responde a las necesidades de todos los estudiantes, sin excepción, independientemente de su estatus migratorio.

La adaptación a un nuevo entorno cultural constituye uno de los retos más significativos. La barrera del idioma, combinada con las diferencias en normas sociales y prácticas culturales, puede generar sentimientos de aislamiento, frustración y vulnerabilidad. Esta situación se ve agravada cuando los migrantes no cuentan con recursos adecuados para facilitar este proceso de ajuste, lo que limita tanto su participación social como su desempeño académico.

La Figura 1 sintetiza, desde una perspectiva pedagógica, la relevancia de los principales desafíos socioculturales identificados en el estudio. En esta se aprecia que los problemas emocionales y psicosociales, así como la falta de inclusión y empatía, se posicionan como los aspectos de mayor impacto educativo, debido a su influencia directa en el rendimiento académico, la permanencia escolar y la integración de los estudiantes migrantes irregulares. Otros desafíos, como la adaptación y aculturación, las condiciones socioeconómicas desfavorables y la desintegración

familiar, muestran alta incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mientras que la identidad y diversidad cultural y las implicaciones en la comunidad presentan una relevancia media.

Figura 1

Relevancia percibida sobre los desafíos

En este contexto, resulta clave el papel de las instituciones educativas y sus directivos, quienes, como señalan Hernández et al. (2017), deben actuar como comunicadores eficaces con los distintos actores sociales para favorecer la integración y la construcción de redes de apoyo que permitan superar estas barreras. Lograr este accionar en contextos diversos implica reconocer las particularidades culturales, lingüísticas y socioeconómicas de cada comunidad escolar, así como diseñar estrategias de intervención flexibles que respondan a dichas realidades. Entre estas estrategias se incluyen la implementación de programas de sensibilización intercultural, el fortalecimiento de la formación docente en atención a la diversidad, la adaptación curricular para integrar saberes y experiencias previas de los estudiantes migrantes, y la generación de alianzas con organizaciones comunitarias que contribuyan a la inclusión.

Con respecto a la barrera del idioma, combinada con las diferencias en normas sociales y prácticas culturales, puede generar sentimientos de aislamiento, frustración y vulnerabilidad. Esta situación se ve agravada cuando los migrantes no cuentan con recursos adecuados para facilitar este proceso de ajuste, lo que limita tanto su participación social como su desempeño académico. En este sentido, Espinosa et al. (2024) destacan que la gestión de la

movilidad internacional implica no solo aspectos logísticos y administrativos, sino también la implementación de estrategias integrales, esto puede ser útil para apoyar la integración cultural y social de los migrantes, lo cual es esencial para reducir los efectos negativos de estos desafíos.

Asimismo, los migrantes suelen enfrentar desafíos relacionados con la aceptación y la inclusión social. En muchas ocasiones, los prejuicios y estereotipos negativos refuerzan su exclusión, limitando su acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales. (Jiménez, 2008) menciona que esto no solo afecta su integración económica, sino que también profundiza la brecha social, exacerbando las desigualdades preexistentes.

Otro desafío crítico identificado es el estrés emocional asociado a la migración. Las experiencias de separación familiar, incertidumbre sobre el estatus migratorio y presiones económicas generan altos niveles de ansiedad y estrés. Sin redes de apoyo psicosocial adecuadas, estos factores pueden tener un impacto significativo en la salud mental de los migrantes, limitando su capacidad para adaptarse y prosperar en un nuevo contexto (Suárez-Orozco et al., 2011).

La insuficiente inclusión y empatía en los entornos escolares y sociales también representa un obstáculo importante. La ausencia de políticas inclusivas y una comprensión limitada sobre la diversidad cultural pueden generar experiencias de rechazo y discriminación, afectando negativamente la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes migrantes. Esto se traduce en menores niveles de motivación y rendimiento académico, reduciendo sus oportunidades de integración plena (Nieto, 2010).

El liderazgo directivo, en el contexto de la integración sociocultural de migrantes irregulares, exige una visión estratégica capaz de transformar los desafíos en oportunidades de desarrollo comunitario. Al respecto autores como Agudelo et al. (2024, 2023); Barrientos et al. (2024, 2023, 2022^a, 2022^b, 2019); Camposeco et al. (2024^a, 2024^b), Céspedes et al. (2024); Espinosa et al. (2024); Estrada et al. (2024^a, 2024^b); García et al. (2023, 2022); González et al. (2023); Hernández et al. (2017, 2015); Hinojo et al. (2023) destacan la importancia del liderazgo para gestionar desde las relaciones interpersonales.

Este liderazgo se sustenta en la capacidad de articular políticas inclusivas, coordinar acciones

interinstitucionales y movilizar recursos que favorezcan la inserción social, económica y cultural de las personas migrantes. Al respecto Marichal (2006, 2010, 2017^a, 2017^b, 2018); Misas et al. (2022); Moscoso et al. (2025^a, 2025^b); Navarro et al. (2022) y Marichal et al. (2025, 2024^a, 2024^b, 2024^c, 2024^d, 2023^a, 2023^b, 2021^a, 2021^b, 2021^c, 2019^a, 2019^b, 2019^c) en sus investigaciones destacan la necesidad de influir en otros para la calidad de la gestión en aras de respaldo en las actividades con fines comunes.

Implica promover un entorno de diálogo intercultural que reconozca la diversidad como un valor y no como una barrera, fomentando la cohesión social y el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, investigadores como Marichal et al. (2018^a, 2018^b, 2018^c, 2018^d, 2018^e, 2018^f, 2017^a, 2017^b, 2017^c, 2016^a, 2016^b, 2015^a, 2015^b, 2015^c, 2014, 2013, 2012); Pla et al. (2023); Ramos et al. (2023, 2015^a, 2015^b); Trillo et al. (2021, 2024); Santovenia et al. (2024), y Valeria et al. (2023, 2024). el directivo debe afrontar retos como la resistencia social, la precariedad laboral y la falta de marcos normativos integrales, convirtiéndose en un agente de cambio que impulse programas sostenibles y participativos que beneficien tanto a las comunidades receptoras como a las personas migrantes, fortaleciendo así el tejido social en su conjunto.

Los desafíos para mantener la identidad cultural emergen como una preocupación central para muchos migrantes. La integración en una sociedad nueva a menudo requiere una negociación entre la identidad cultural de origen y la nueva cultura. Sin mecanismos de apoyo adecuados, los migrantes pueden experimentar una pérdida significativa de sus tradiciones, valores e idioma, generando conflictos identitarios y sentimientos de desarraigo que complican aún más su proceso de adaptación.

Conclusiones

Las implicaciones socioculturales que enfrentan los migrantes irregulares incluyen la discriminación, las barreras idiomáticas y la exclusión social. Estas problemáticas afectan su sentido de pertenencia, la integración comunitaria y bienestar emocional, con repercusiones en su desempeño escolar y social. Estas implicaciones que enfrentan los migrantes irregulares durante su proceso de integración evidencian una vulnerabilidad estructural. La falta de acceso a derechos básicos como la educación y la inclusión cultural los coloca en una posición

de desventaja que compromete su desarrollo y participación plena en la sociedad.

Ante este panorama, el papel del liderazgo educativo y de las prácticas pedagógicas innovadoras se vuelve crucial para generar contextos inclusivos y sostenibles. Tal como señalan Marichal et al. (2024), un liderazgo comprometido y estrategias educativas orientadas al desarrollo sostenible pueden transformar los entornos escolares en espacios de equidad, justicia social y respeto a la diversidad, contribuyendo así a reducir las brechas que afectan a los migrantes irregulares.

Referencias bibliográficas

Agudelo Velásquez, O. L., Barrientos Piñeiro, C. A., Marichal Guevara, O. C., y Reyes Cabrera W. R. (2024). Redes virtuales, conexiones reales: potenciando la colaboración académica e investigativa. En D. Roy Sadradín, J.M. Romero Rodríguez, S. Alonso García y J.M. Fernández Campoy. (Eds). *Educación del siglo XXI: Investigación e innovación para el liderazgo educativo* (pp. 107-114). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9769838>

Agudelo Velásquez, O. L., Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., y Ruiz Luis, M. (2023). Reconociendo contextos: escenarios de aprendizaje apoyados en tecnología. *Hachetetepe. Revista científica en Educación y Comunicación*, (26), 1-11. <https://doi.org/10.25267/Hachetepe.2023.i26.1105>

Barrientos Piñeiro, C. A., Campos Méndez, M. C. y Marichal Guevara, O. C. (2022^a). Competencias directivas, participación de padres en escuelas básicas de Chiloé, Chile. *Revista Educação & Formação*, 5(7), 1-19. <https://doi.org/10.25053/redufor.v7.e7630>

Barrientos Piñeiro, C. A., Marichal Guevara, O. C., Moscoso Portillo, O. M. y Alonso Gacía, S. (2022^b). Liderazgo educativo: consideraciones para una gestión directiva en la escuela del siglo XXI. En F. J. Hinojo Lucena, O. M. Marichal Guevara, M. P. Cáceres Reche y C. A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE)* (pp. 1-21). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8681301>

Barrientos Piñeiro, C. A., Perdomo Vázquez, J. M., Marichal Guevara, O. C., y Céspedes

- Carreño, C. (2024). Redes de colaboración profesional docente al servicio del desarrollo del liderazgo educativo. En D. Roy Sadradin, J.M. Romero Rodríguez, S. Alonso García y J.M. Fernández Campoy. (Eds). *Educación del siglo XXI: Investigación e innovación para el liderazgo educativo* (pp. 115-122). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9769837>
- Barrientos Piñeiro, C. A. y Marichal Guevara, O. C (2019^a). Competencias y liderazgo directivo para promover la participación de familias y comunidad en las escuelas. En J. Weinstein. (Eds.). Libro de actas del III Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora Escolar CILME 2019 (pp. 268-272). Universidad Diego Portales. <http://www.rilme.org/el-libro-de-actas-de-cilme-2019-ya-esta-disponible/>
- Barrientos Piñeiro, C. A., Perdomo Vázquez, J. M., y Marichal Guevara, O. C. (2023). Enfoque prospectivo para la superación profesional de docentes iberoamericanos: intercambio de experiencias en pasantías internacionales. En O.C. Marichal Guevara, W.R. Mazariégos Biolis, M.P. Cáceres Reche, O.M. Moscoso Portillo y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Liderazgo, educación y desarrollo sostenible* (pp. 1-17). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9581109>
- Brettell, C. B. (2000). *Theorizing Migration in Anthropology: The Social Construction of Networks, Identities, Communities, and Globalscapes*. En C. B. Brettell & J. F. Hollifield (Eds.), *Migration Theory: Talking Across Disciplines* (pp. 97–136). New York: Routledge. <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi66/0048931.pdf>
- Camposeco Pérez, J. F., Marichal Guevara, O. C., y Moscoso Portillo, O. M. (2024). Visibilidad de la producción científica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 12(2), e8637. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14366339>
- Camposeco Pérez, J. F., Marichal Guevara, O. C., Moscoso Portillo, O. M., y Domínguez Estrada, A. L. (2024). Barreras para la visibilidad de la producción científica en la Universidad de San Carlos de Guatemala: un estudio cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas. En O.C. Marichal Guevara, R. Bernal Díaz, M. Ruiz Luís, C.A. Barrientos Piñeiro, O.M. Moscoso Portillo, M.P. Cáceres Reche. (Eds). *Liderazgo,*

- prácticas educativas y desarrollo sostenible: Hacia nuevos horizontes* (pp. 62-72).
Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9955841>
- Castles, S. (2010). Migración irregular: Causas, tipos y dimensiones regionales. *Migración y Desarrollo* (online) 49–80. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187075992010000200002
- Céspedes Carreño, C., Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., y Perdomo Vázquez, J. M. (2024). La relación entre liderazgo y autoeficacia en el sistema universitario de Chile: un enfoque transformacional. En D. Roy Sadradin, J.M. Romero Rodríguez, S. Alonso García y J.M. Fernández Campoy. (Eds). *Educación del siglo XXI: Investigación e innovación para el liderazgo educativo* (pp. 131-141). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9769835>
- Espinosa Fernández, B., Marichal Guevara, O. C., Moscoso Portillo, O. M., & Barrientos Piñeiro, C. A. (2024). Gestión de la movilidad internacional: Progresos y desafíos. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11187883>
- Estrada Domínguez, A. L., Marichal Guevara, O. C., y Moscoso Portillo, O. M. (2024^a). Estrategias para la gestión del conocimiento docente en la Facultad de Humanidades: innovación y colaboración académica. *Educación y ciencia*, 13(62), 236-250. <https://revistaeducacionyciencia.uady.mx/index.php/educacionyciencia/article/view/825>
- Estrada Domínguez, A. L., Marichal Guevara, O. C., Moscoso Portillo, O. M., y Mazariégos Biolis, W. R. (2024^b). Análisis de la gestión del conocimiento en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En O.C. Marichal Guevara, R. Bernal Díaz, M. Ruiz Luís, C.A. Barrientos Piñeiro, O.M. Moscoso Portillo, M.P. Cáceres Reche. (Eds). *Liderazgo, prácticas educativas y desarrollo sostenible: Hacia nuevos horizontes* (pp. 11-24). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9955845>
- García Gutiérrez, A. D., Ulloa Paz, E. A., Mazariégos Biolis, W. R., Marichal Guevara, O. C., Moscoso Portillo, O. M., Hinojo Lucena, F. J., Cáceres Reche, M. P., y Trujillo Torres

- J. M. (2023). *La educación intencional pedagógica. Para cuidar la vida*. Dykinson S.L. <https://www.dykinson.com/libros/la-educacion-intencional-pedagogica-para-cuidar-la-vida/9788411229975/>
- García Gutiérrez, A. D., Pla López, R. V. y Marichal Guevara, O. C. (2022). Breve reseña histórica de la Pedagogía aplicada. En F.J. Hinojo Lucena, O.M. Marichal Guevara, M.P. Cáceres Reche y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE)* (pp. 113-138). Dykinson S.L. <https://www.dykinson.com/libros/aportes-de-investigacion-derivados-de-la-red-iberoamericana-de-investigacion-en-liderazgo-y-practic-as-educativas-rilpe/9788411226318/>
- Elías, A., Granada, I., Naslund, E., Ortiz, P., Romero, M., & Avalos, A. (2020). Migración y educación: Desafíos y oportunidades. <http://dx.doi.org/10.18235/0004468>
- González Blanco, M., Olveira Olveira, M., & Longueira Matos, S. (2022). Migración, competencia digital y retos educativos. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo RICD*, 4(17). <https://doi.org/10.15304/ricd.4.17.8756>
- González González, K., Soto Díaz, M. J., Marichal Guevara, O. M., Rodríguez Torres, E. (2023). *Las ciencias sociales, de la educación y la cultura física: desafíos y responsabilidad con el desarrollo*. Editorial Oriente. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=971501>
- Hernández Crespo, N., Marichal Guevara, O. C., & San Gil Treto, E. (2017). El rol de comunicador del directivo educacional con los actores sociales. *Revista Gestión y Estrategia Universitaria*, 5(2), 140–153. <http://revistas.unica.cu/index.php/regu/article/view/1000>
- Hernández Crespo, N., Marichal Guevara, O. C. y San Gil Treto, E. (2015). Formación del dirigente estudiantil universitario para el liderazgo. *Revista Universidad & Ciencia*, 9(1), 71-83. <http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/351>
- Hinojo Lucena, F. J., Marichal Guevara, O. C., Cáceres Reche, M. P., y Barrientos Piñeiro, C. A. (2022). *Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE)*. Dykinson S.L. <https://www.dykins>

on.com/libros/aportes-de-investigacion-derivados-de-la-red-iberoamericana-de-investigacion-en-liderazgo-y-practicas-educativas-rilpe/9788411226318/

Jiménez, M. (2008). Aproximación teórica de la exclusión social: Complejidad e imprecisión del término. *Estudios Pedagógicos*, 34(1), 173–186.

<https://doi.org/10.4067/S0718-07052008000100010>

Marichal Guevara, O. C. (2006). *Caracterización de la población escolar del primer ciclo de la Enseñanza Primaria en el Consejo Popular Patria del municipio Morón, teniendo en cuenta indicadores del desarrollo físico como el peso, la talla y el rendimiento motor* [Tesis de pregrado, Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez] Repositorio Institucional UNICA. <https://dspace.unica.cu:443/xmlui/handle/123456789/412>

Marichal Guevara, O. C. (2018). *Formación de la competencia liderazgo educacional en directores de escuelas* [Tesis de doctorado, Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez] Repositorio Institucional UNICA. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=305420>

Marichal Guevara, O. C. (2017^a). *La preparación del profesor colaborador de asignaturas priorizadas*. Editorial Academia Española.

Marichal Guevara, O. C. (2017^b). *Las pruebas de eficiencia física en los estudiantes de la enseñanza primaria*. Editorial Grin.

Marichal Guevara, O. C. (2010). *Sistema de actividades para la preparación de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas en la dirección docente-metodológica desde el colectivo de asignaturas* [Tesis de maestría, Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez] Repositorio Institucional UNICA. <https://dspace.unica.cu:443/xmlui/handle/123456789/411>

Marichal Guevara, O. C. y Barrientos Piñeiro, C. A. (2019^a). Conceptualización teórica competencia del liderazgo educacional en directores de escuelas. En J. Marín, G. Gómez, M. Ramos y M. Campos, Inclusión. (Eds.). Tecnología y Sociedad: Investigación e Innovación en Educación (pp. 1791-1802). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7415177>

- Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., Cáceres Reche, M. P. y Moscoso Portillo, O. M. (2021^a). Competencias para la participación de las familia y la comunidad en las escuelas primarias - El caso de Ciego de Ávila - Cuba. En S. Alonso García, J. M. Trujillo Torres, A. J. Moreno Guerrero y C. Rodríguez Jiménez. (Eds.). *Investigación educativa en contextos de pandemia* (pp. 1081-1093). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8338275>
- Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A. y Hernández Crespo, N. (2019^b). La relación del liderazgo con la Ciencia-Tecnología-Sociedad y sus dimensiones. *Revista Educación y Sociedad*, 17(3), 61-75. <http://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/1088>
- Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., y Martínez Contreras, Y. (2019^c). Constructo teórico competencia liderazgo educacional para la formación permanente del director de escuela. En J. Weinstein. (Eds.). Libro de actas del III Congreso Internacional sobre Liderazgo educativo y Mejora Escolar CILME 2019 (pp. 110-116). Universidad Diego Portales. <http://www.rilme.org/el-libro-de-actas-de-cilme-2019-ya-esta-disponible/>
- Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., Moscoso Portillo, O. M., Agudo Velásquez, O. L., Valeria Iglesias, M., y Céspedes Carreño, C. (2024^a). Redes de investigación y liderazgo para la satisfacción académica. En D. Roy Sadradin, J.M. Romero Rodríguez, S. Alonso García y J.M. Fernández Campoy. (Eds). *Educación del siglo XXI: Investigación e innovación para el liderazgo educativo* (pp. 253-261). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9769848>
- Marichal Guevara, O. C., Bernal Díaz, R., Ruiz Luís, M., Barrientos Piñeiro, C. A., Moscoso Portillo, O. M., y Cáceres Reche, M. P. (2024^b). Liderazgo, prácticas educativas y desarrollo sostenible: Hacia nuevos horizontes. Dykinson L.S. <https://www.dykinson.com/libros/liderazgo-practicas-educativas-y-desarrollo-sostenible-hacia-nuevos-horizontes/9788410709409/>
- Marichal Guevara, O.C., Buendía Espinosa, M.A. y Rey Benguría, C. (2018^a). Influencia virtual en el desarrollo del liderazgo educacional. En N. Fernández. (Eds.). *Congreso*

Iberoamericano de Pedagogía (pp. 933-947). UNTREF. VIII.

Marichal Guevara, O. C., Buendía Espinosa, M. A., y Rey Benguría, C. F. (2018^b, del 22 al 26 de octubre). Una manera de utilizar el Foro Debate Virtual para el desarrollo del liderazgo educacional [ponencia]. *XIII Convención Científica Internacional UNICA 2018*, Ciego de Ávila, Cuba

Marichal Guevara, O. C., Cáceres Reche, M. P., Barrientos Piñeiro, C. B., y Moscoso Portillo, O. M., (2024^c). Acoso laboral en la administración educativa. En B. Berral Ortiz, J.A. Martínez Domingo, C.R. Fernández Díaz, y J.J. Victoria Maldonado. (Eds.). *Investigación para la mejora de las prácticas educativas desde una perspectiva holística* (pp. 35-48). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9718318>

Marichal Guevara, O. C., Cardona Monrroy, M. I., Marroquín Miranda, B. A., Moscoso Portillo, O. M. (2024^d). Modelos educativos universitarios en América Latina: desafíos y liderazgo. En O.C. Marichal Guevara, R. Bernal Díaz, M. Ruiz Luís, C.A. Barrientos Piñeiro, O.M. Moscoso Portillo, M.P. Cáceres Reche. (Eds.). *Liderazgo, prácticas educativas y desarrollo sostenible: Hacia nuevos horizontes* (pp. 38-50). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9955843>

Marichal Guevara, O. C., Fuentes Cabrera, A., Rey Benguría, C. F. y Romero Rodríguez, J. M. (2018^c). Impacto del foro virtual en el desarrollo del liderazgo pedagógico. En J. Gairín y C. Mercader. (Eds.). *Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones* (pp. 15-18). Wolters Kluwer. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8311957>

Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., Cáceres Reche, M. P., Moscoso Portillo, O. M., y Barrientos Piñeiro, C. A. (2023^a). *Liderazgo, educación y desarrollo sostenible: Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RIILPE)*. Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=958786>

Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., Gatica Secaída, M. T. y Moscoso Portillo, O. M. (2021^b). *Indicios de liderazgo en directores de escuelas de la República de Guatemala*. En S. Alonso García, J.M. Trujillo Torres, A.J. Moreno Guerrero y C.

- Rodríguez Jiménez. (Eds.). *Investigación educativa en contexto de pandemia* (pp. 667-679). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8338309>
- Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., Moscoso Portillo. O. M., y Barrientos Piñeiro, C. A. (2023^b). *La administración en los centros educativos públicos y privados del departamento de Guatemala*. En O.C. Marichal Guevara, W.R. Mazariegos Biolis, M.P. Cáceres Reche, O.M. Moscoso Portillo y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Liderazgo, educación y desarrollo sostenible* (pp. 81-104). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9581104>
- Marichal Guevara, O. C., y Ramos Bañobre, J. M. (2016^a, del 18 al 21 de octubre). Competencia de liderazgo en espacios de aprendizaje social [ponencia]. *XII Convención Científica Internacional*, Ciego de Ávila, Cuba.
- Marichal Guevara, O. C., y Ramos Bañobre, J. M. (2015^a, el 24 de septiembre). La formación de la competencia liderazgo en los directivos educacionales [ponencia]. *X Conferencia Nacional de Gestión Empresarial y Administración Pública "GEAP 2015"*, Ciego de Ávila, Cuba.
- Marichal Guevara, O. C., y Ramos Bañobre, J. M. (2015^b, el 5 de febrero). La literatura científica en la formación de la competencia liderazgo de los directivos educacionales [ponencia]. *Segundo Coloquio Nacional, "La Literatura en la Formación de profesionales de nivel medio y superior" BIBLIOUNICA 2015*, La Habana, Cuba.
- Marichal Guevara, O. C. y Ramos Bañobre, J. M. (2016^b, del 15 al 16 de junio). Prácticas de Liderazgo Educativo en el Contexto de un Centro Mixto [ponencia]. *XII Taller Regional de Pedagogía*, Ciego de Ávila, Cuba.
- Marichal Guevara, O. C., Ramos Bañobre, J. M. y Cervantes Cervantes, A. (2014, el 5 de mayo). La formación de la competencia liderazgo en los directivos desde el contexto de un Centro Mixto [ponencia]. *VIII Evento Internacional Presencia de Pablo Freire*, Cienfuegos, Cuba.
- Marichal Guevara, O. C., Ramos Bañobre, J. M. y Rey Benguría, C. F. (2017^a). La discusión para construir el constructo teórico liderazgo educacional. En M. Ojeda, R. Fernández,

- L. Araiza, G. Nájera y F. Velázquez. (Eds.). *Las Ciencias Informáticas: Generación del conocimiento en entornos educativos: un enfoque multidisciplinario* (pp. 895-913). EDICIONES ILCSA S.A. DE C.V. <http://www.civitec.mx/documentos/civitec2017/libro-civitec-2017.pdf>
- Marichal Guevara, O. C., Ramos Bañobre, J. & Rey Benguría, C. (2017^b). Virtual influence for educational leadership. *Revista ЗНАНИЕ*, 2(12), 11-25. http://www.nic-znanie.org.ua/images/docs/October_2017/Kharkiv_october_2017_part_2.pdf
- Marichal Guevara, O. C., Ramos Bañobre, J., Rey Benguría, C. F., y Hernández Crespo, N. (2017^c). Foro Virtual sobre el desarrollo del liderazgo pedagógico. *Revista Universidad&Ciencia*, 6(3), 134-155. <http://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/661>
- Marichal Guevara, O. C., Rey Benguría, C. F. y Hernández Crespo, N. (2018^d, del 18 al 20 de junio^b). El liderazgo y su relación con la ciencia, la tecnología y la sociedad [ponencia]. *VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje*, París, Francia.
- Marichal Guevara, O. C., Rey Benguría, C. F. y Hernández Crespo, N. (2018^e). El liderazgo educacional, su relación con la ciencia, la tecnología y la sociedad. En F. Rosales y R. Fernández. (Eds.). *Balance Internacional: Economía y Administración por Regiones. Un enfoque desde las Ciencias de la Educación* (pp. 443-459). Editorial Academia Española. https://investigadores.unison.mx/ws/files/6801885/Balance_Internacional_EyApR.pdf
- Marichal Guevara, O. C., Rey Benguría, C. F., Molina Velasco, M., Perdomo Vázquez, J. M., López Rodríguez del Rey, M. M., Misas Hernández, J., Cáceres Reche, M. P., Aznar Díaz, I., Hinojo Lucena, F. J., Barrientos Piñeiro, C. A., Moscoso Portillo, O. M., Mazariegos Biolis, W. R., Roy Sadradín, D., Ruiz Luis, M., Bernal Díaz, R., Buendía Espinosa, M. A., Guajardo Castillo, C. A. y Javier Vidal, F. (2021^c). *Formación de la competencia liderazgo educacional en los directores de escuelas (2015-2020)*. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 11(3), 1-8. <http://revistaccuba.sld.cu/index.php/revac/article/view/1100/1266>

- Marichal-Guevara, O. C., Rodríguez-Torres, E., & Musa-Lara, A. (2025). Liderazgo político en la transparencia administrativa: desafíos éticos y la corrupción estructural en América Latina. *IUSTITIA SOCIALIS*, 10(18), 110–127. <https://doi.org/10.35381/racji.v10i18.4370>
- Marichal Guevara, O. C. y Zamora Reyes, J. R. (2015^c). Los jefes de departamentos, un pilar para dirigir el trabajo metodológico en el contexto de un centro mixto. *Revista EnlancE*, 21(117), 20-30.
- Marichal Guevara, O. C., Zamora Reyes, J. R. y Madrigal Pérez, R. (2012). La preparación de los profesores colaboradores de asignaturas priorizadas una necesidad en los centros mixtos. *Revista EnlancE*, 23(106), 64-74
- Marichal Guevara, O. C. y Zamora Reyes, J. R. (2018^e). *Dirección del Trabajo Metodológico, vía para la calidad educativa*. Publicia.
- Marichal Guevara, O. C. y Zamora Reyes, J. R. (2013, del 4 al 8 de febrero). Sistema de actividades para la preparación de los jefes de departamentos en la dirección del trabajo metodológico desde el Centro Mixto “Rafael Morales y González” del municipio Morón [ponencia]. *Congreso Internacional de Pedagogía*, La Habana, Cuba.
- Misas Hernández, J., López Rodríguez del Rey, M. M. y Marichal Guevara, O. C. (2022). Consideraciones pedagógicas y didácticas para la formación de líderes jóvenes. En F.J. Hinojo Lucena, O.M. Marichal Guevara, M.P. Cáceres Reche y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE)* (pp. 139-165). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8681291>
- Moscoso Portillo, O. M., Marichal Guevara, O. C., Rodríguez Torres, E., Mazariegos Biolis, W. R., & Noa Guerra, D. (2025^a). Propuesta de un modelo de ética pública para la prevención de la corrupción en América Latina. *Revista Multidisciplinaria Voces de América y El Caribe*, 2(1), 186-207. <https://doi.org/10.69821/REMUUVAC.v2i1.88>
- Moscoso Portillo, O. M., Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., & Portillo Fajardo, I. M. (2025^b). Análisis de perfiles en redes académicas en la Universidad de

San Carlos de Guatemala. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 13(2), e8715. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15933435>

Navarro Corona, C., Marichal Guevara, O. C. y Mazariegos Biolis, W. R. (2022). Necesidades de formación y roles paralelos de la función directiva en la educación superior en México. En F.J. Hinojo Lucena, O.M. Marichal Guevara, M.P. Cáceres Reche y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE)* (pp. 139-165). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8681302>

Nieto, S. (2010). *Lenguaje, cultura y enseñanza: Perspectivas críticas*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315465692>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2019). *Migración, desplazamiento y educación: Construyendo puentes, no muros*. UNESCO. <https://www.unesco.org/gem-report/es/migration>

Pla López, R. V., García Gutiérrez A. D., Díaz Echemendía, Y., y Marichal Guevara, O. C. (2023). Innovación educativa. Tendencias actuales. En O.C. Marichal Guevara, W.R. Mazariegos Biolis, M.P. Cáceres Reche, O.M. Moscoso Portillo y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Liderazgo, educación y desarrollo sostenible* (pp. 105-120). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9581103>

Peláez, O., Gallego, A., Arroyave, L., & Gaviria, J. (2021). Migración como fenómeno social que afecta la educación, la economía y el bienestar integral. *Revista de ciencias sociales* 149–159. <https://www.redalyc.org/journal/280/28069360011/html/>

Ramos Bañobre, J., Dorta Martínez, M., García Rodríguez, J. A. y Marichal Guevara, O. C. (2015^a). Gestión de la formación permanente de directivos educacionales. *Revista Iberoamericana de Educación*(69), 157-186. <https://rieoei.org/RIE/article/view/148>

Ramos Bañobre, J. M., Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Biolis, W. R., Dorta Martínez, M., Pla López, R. V., Moscoso Portillo, O. M., Hinojo Lucena, F. J., Cáceres Reche, M. P., Trujillo Torres J. M., Abreu Valdivia, O. y Rodríguez García, J. A. (2023). *Sistema para la gestión de la formación permanente en los directivos educacionales*. Dykinson

S.L. <https://www.dykinson.com/libros/sistema-para-la-gestion-de-la-formacion-permanente-en-los-directivos-educacionales/9788411229982/>

Ramos Bañobre, J. M., Dorta Martínez, M., García Rodríguez, J. A., y Marichal Guevara, O. C. (2015^b, el 24 de septiembre). Sistema de Gestión del Proceso de Formación Permanente de los directivos educacionales [ponencia]. *X Conferencia Nacional Gestión Empresarial y Administración Pública “GEAP 2015”*, Ciego de Ávila, Cuba.

Rubio, G., Rodríguez, M., & Moreno, M. (2018). Inserción social de desmovilizados: Una percepción de la sociedad colombiana. *Revista de Ciencias Sociales*, volumen XXVII No. 4, pp 57–69. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7025269>

Trillo, J. R., y Marichal Guevara, O. C. (2024). Chatgpt como herramienta innovadora para la investigación científica y el desarrollo socioeducativo: impacto y perspectivas. En O.C. Marichal Guevara, R. Bernal Díaz, M. Ruiz Luís, C.A. Barrientos Piñeiro, O.M. Moscoso Portillo, M.P. Cáceres Reche. (Eds). *Liderazgo, prácticas educativas y desarrollo sostenible: Hacia nuevos horizontes* (pp. 73-84). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9955840>

Trillo, J. R., Trillo, F., Marichal Guevara, O. C., & Maradiaga Chirinos, J. (2021). Genetic algorithm with fitness function based on the gender of the students and their grade point averages for the formation of equitable school groups. En J. A. Marín Marín, J. C. de la Cruz Campos, S. Pozo Sánchez y G. Gómez García. (Eds.). *Investigación e innovación educativa frente a los retos para el desarrollo sostenible* (pp. 591-602). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8294942>

Santovenia Díaz, J. R., Espinosa Fernández, B., y Marichal Guevara, O. M. (2024). Alfabetizar en contenidos de inteligencia artificial: impostergable reto para las universidades cubanas. *Bibliotecas. Anales de Investigación*, 20(1), 1-7. <http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/781>

Suárez-Orozco, C., Suárez-Orozco, M., & Todorova, I. (2011). *Apreniendo una nueva tierra: Estudiantes inmigrantes en la sociedad estadounidense*. *Revista de Antropología Social*, vol 18, pp 339-341. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83817222017>

Valeria Iglesias, M., Perdomo Vázquez, J. M., Marichal Guevara, O. C., Barrientos Piñeiro, C. A., Agudo Velásquez, O. L. (2024). La educación a distancia como oportunidad para desarrollar trabajos colaborativos. En D. Roy Sadradin, J.M. Romero Rodríguez, S. Alonso García y J.M. Fernández Campoy. (Eds). *Educación del siglo XXI: Investigación e innovación para el liderazgo educativo* (pp. 143-150). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9769834>

Valeria Iglesias, V., Marichal Guevara, O. C., y Moscoso Portillo. O. M. (2023). La educación a distancia en Argentina oportunidades y desafíos. En O.C. Marichal Guevara, W.R. Mazariegos Biolis, M.P. Cáceres Reche, O.M. Moscoso Portillo y C.A. Barrientos Piñeiro. (Eds.). *Liderazgo, educación y desarrollo sostenible* (pp. 33-49). Dykinson S.L. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9581107>